

LEVANTAMENTO PRELIMINAR DA FAUNA DE COLEÓPTEROS EM UM FRAGMENTO FLORESTAL URBANO EM ITACOATIARA, AMAZONAS

Kael Martins de Almeida^a; Paulo Ricardo Ramires Barroso^b; Leandro Conceição de Oliveira^c; Lillian Nascimento Braga^c; Louri Klemann Junior^c; Yêda Karen Barbosa Sanchis^c; Laila Souza dos Santos^c; Cleumar Silva de Souza^c; Iago Pantoja de Azevedo^c; Sidney Nogueira Belém^c.

Contexto e Objetivo: Os insetos desempenham papel crucial nos ecossistemas, atuando em diversas funções ecológicas que garantem o equilíbrio ambiental. Entre eles, os coleópteros se destacam pela grande diversidade de espécies, ampla distribuição e participação em diferentes redes tróficas. Considerando essa importância e variedade, esse grupo pode ser utilizado como eficiente indicador de mudanças ambientais. Diante disso, este estudo teve como objetivo realizar um levantamento da entomofauna de coleópteros em um fragmento florestal urbano em Itacoatiara – Amazonas.

Estratégia: O estudo foi realizado em um fragmento florestal urbano localizado no Centro de Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT-UEA), Amazonas. Foram realizadas coletas em cinco pontos amostrais, distantes 20 metros entre si. Em cada ponto, foram instalados dois tipos de armadilhas de interceptação de voo, posicionadas a cinco metros uma da outra: (i) bandejas plásticas ao nível do solo, abaixo de um tecido tipo filó e contendo solução de detergente, água e formol; e (ii) armadilhas confeccionadas com garrafa PET, suspensas a 1,5 metros do solo, contendo álcool 96% para conservação dos espécimes. Ambas utilizaram iscas atrativas compostas por banana madura, fígado e carne bovina moída. Após 15 dias, o material coletado foi triado e identificado até o nível de família no Laboratório de Biologia do CESIT-UEA.

Resultados: Foram capturados 369 indivíduos de coleópteros, sendo 318 (86,2%) nas armadilhas de solo e 51 (13,8%) nas suspensas. A família Staphylinidae (36,79%) foi a mais abundante nas armadilhas de solo, seguida por Nitidulidae (20,75%) e Curculionidae (9,75%) enquanto nas armadilhas suspensas destacaram-se Nitidulidae (29,41%), Scolytidae (27,45%) e Staphylinidae (15,69%). A riqueza total foi de 17 famílias no solo e 11 nas armadilhas suspensas. Considerando ambas as armadilhas, Staphylinidae representou 33,8% dos indivíduos encontrados, sendo amplamente mencionada na literatura pelo seu potencial como bioindicador de integridade ambiental.

Conclusão: Os resultados destacam a importância dos fragmentos florestais urbanos na conservação da entomofauna, servindo como refúgios para diversas espécies, mesmo em ambientes impactados. Esses achados reforçam a necessidade de preservação e monitoramento da fauna local para avaliar a resiliência do ecossistema. Apontamos a relevância de novos estudos na área, especialmente voltados para grupos com potencial como bioindicadores.

Palavras-chave: Coleópteros, Fragmentos Florestais Urbanos, Biodiversidade.

^aUniversidade do Estado do Amazonas, Aluno de graduação, kmda.gfl21@uea.edu.br

^bUniversidade do Estado do Amazonas, Tutor de Laboratório, paulo.amt.am@gmail.com

^cUniversidade do Estado do Amazonas, Aluno de graduação, lcdo.gfl23@uea.edu.br

°Universidade Federal do Amazonas, Aluno pós-graduação, lilianb094@gmail.com

°Universidade do Estado do Amazonas, Professor Adjunto, lkjunior@uea.edu.br

°Universidade do Estado do Amazonas, Aluno de graduação, ykbs.gfl19@uea.edu.br

°Universidade do Estado do Amazonas, Aluno de graduação, lsds.gfl21@uea.edu.br

°Universidade do Estado do Amazonas, Aluno de graduação, csds.gfl20@uea.edu.br

°Universidade do Estado do Amazonas, Aluno de graduação, jpda.gfl21@uea.edu.br

°Universidade do Estado do Amazonas, Aluno de graduação, snb.gfl20@uea.edu.br

DOI: **10.5281/zenodo.19502165**